

ASPECTE PRIVIND SITUAȚIA DEȚINUTULUI MINOR ÎN CONTACT CU SISTEMUL PENITENCIAR

JIGNEA-SUVEICA Liuba

Comisar de justiție,
Director adjunct Administrația Națională a Penitenciarelor
ORCID ID: 0000-0003-2934-0896

Summary. *Deprivation of liberty is in itself one of the cruelest interferences with the inherent human rights to liberty are vulnerable, then children display an increased level of vulnerability due to their age, degree of immaturity and the long-term harmful outcomes of deprivation of freedom on their well-being and development.*

The resocialization process of the minor defendant is individualized according to his needs, risks, particularities, focused on three directions of activity (educational, mental and social assistance), identified by the multidisciplinary team, following the complex evaluation.

Keywords: *deprivation of freedom, minor detainee, penitentiary system, re-education, resocialization process, social reintegration.*

Privarea de libertate constituie în sine una dintre cele mai crude ingerințe în drepturile inerente ființei umane și determină subiectul de drept să fie dependent de forța coercitivă a statului. Prin urmare, dacă toate persoanele private de libertate sunt vulnerabile, atunci copiii, manifestă un nivel sporit de precaritate din cauza vârstei, gradului de maturitate și efectelor dăunătoare pe termen lung ale detenției asupra bunăstării și dezvoltării lor.

Atunci când s-a decis că privarea de libertate a unui minor este absolut necesară, aceasta trebuie să urmărească scopul de reeducare și reintegrare în societate. Din acest considerent, în cadrul Sistemului administrației penitenciare, acest obiectiv nu se realizează prin simpla aplicare tehnică a pedepsei cu închisoarea, ci prin intermediul elaborării, implementării și desfășurării activităților și programelor pluridisciplinare.

Procesul de resocializare al deținutului minor, este individualizat în funcție de nevoile, riscurile, particularitățile acestuia, axate pe cele trei linii de activitate (educativă, asistență psihologică, asistență socială), identificate de către echipa multidisciplinară, în urma evaluării complexe.

Singura instituție penitenciară de profil, specializată în deținerea condamnaților minori și tineri este Penitenciarul nr.10-Goian. Cu toate acestea, deținerea minorilor poate fi asigurată și de Penitenciarul nr.5-Cahul, Penitenciarul nr.7-Rusca, Penitenciarul nr.11-Bălți, Penitenciarul nr.13-Chișinău, Penitenciarul nr.17-Rezina, în care au fost create suplimentar sectoare în acest sens. Este indispensabil să accentuăm că deținerea minorilor în penitenciarele vizate, se realizează în strictă concordanță cu exigențele legislației în vigoare, care

reglementează și impune reguli de deținere separată a diferitor categorii de condamnați.

Actualmente, în cadrul instituțiilor penitenciare menționate, își ispășesc pedeapsa **59** de minori și tineri (**1** persoană de sex feminin și **58** persoane de sex masculin).

În privința indicatorului de vârstă, înregistrăm următoarele date: **45** deținuți cu vârsta cuprinsă între **14-17 ani** și **14** deținuți cu vârsta cuprinsă între **18-20 ani**.

Potrivit regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, deținuții minori și tineri sunt repartizați: inițial - **27** deținuți, comun - **32** deținuți.

Totodată, în Penitenciarul nr.10-Goian, **6** condamnați, execută pedeapsa penală privativă de libertate, după atingerea majoratului, conform hotărârilor judecătorești sau așteaptă încheierile instanței de judecată cu privire la stabilirea tipului de penitenciar.

Cu referire la tipul de infracțiuni, putem menționa că minorii se dețin pe infracțiuni mai puțin grave (32,5 %), infracțiuni grave (29,7%) și deosebit de grave (37,8%) , iar termenul de pedeapsă, variază – de la câteva luni până la 15 ani.

Un alt indicator de referință vizează mediul de proveniență a minorilor și familiilor acestora.

Potrivit datelor concentrate în urma evaluărilor inițiale, situația se prezintă astfel:

Mediul de proveniență		Naționalitate/etnie				Cetățenia	
<i>urban</i>	<i>rural</i>	<i>moldovean</i>	<i>rom</i>	<i>turc</i>	<i>bulgar</i>	<i>MDA</i>	<i>Altele (apatrid)</i>
40deț. (68%)	19 deț. (32 %)	54 deț. (91,72%)	3 deț. (5,08%)	1 deț. (1,6%)	1 deț. (1,6%)	58deț. (98,3%)	1 deț. (1,6%)

Anamnezele făcute deținuților minori arată că, în majoritatea cazurilor, aceștia provin din familii disfuncționale (familii monoparentale, părinți divorțați, aflați la a 2-a, a 3-a sau a 4-a căsătorie, părinți decăzuți din drepturile părintești, etc). Ponderea deținuților care provin din astfel de familii, constituie **76%** din numărul total al minorilor instituționalizați.

În aceeași ordine de idei, menționăm că **2** minori au fost crescuți în centre de plasament sau internat, iar **15** minori instituționalizați sunt orfani de unul sau ambii părinți.

Din numărul total al copiilor aflați în instituțiile penitenciare, doar **24%** fac parte din familii complete (născuți și educați în familie cu ambii părinți). Totuși, în familiile respective prevalează climatul dezechilibrat - părinți infractori, alcoolici, bolnavi psihic, lipsa locului de muncă, violență domestică, neglijență în creșterea și educarea copiilor. Un fenomen des întâlnit este plecarea unui sau

ambilor părinți la munci peste hotare, iar persoanele în grija cărora sunt lăsați minorii, ca urmare a veniturilor minime de existență, dependenței de alcool, deseori sunt în incapacitate de a manifesta grija față de ei.

Angajații Secțiilor reintegrare socială din instituțiile penitenciare în care se dețin minori, desfășoară zilnic convorbiri individuale cu aceștia în scopul stabilirii nevoilor sociale, în special – nevoia de a restabili legătura cu familia. În acest sens se lucrează atât cu minorul în scopul schimbării atitudinii comportamentale, cât și cu părinții/tutorii.

Cu regret, majoritatea minorilor aflați în detenție, sunt copii cu nevoi de bază nesatisfăcute și cu un atașament nesigur, dezorganizat. Ceea ce nu li s-a oferit, ei învață singuri să le obțină, însă într-un mod distructiv, în mare parte ei caută să-și satisfacă nevoile acolo unde sunt acceptați, și asta cu părere de rău se întâmplă să găsească în grupurile organizate formate din semenii lor. Mulți din minorii încarcerați prezintă dificultăți de relaționare și acceptare a autorităților, cu abilități cognitive reduse, dificultăți de autoreglare emoțională (nu știu să se descurce cu furia, frica, plictiseala), de a se comporta într-o relație, ceea ce duce la dificultăți de a construi și menține relații de încredere cu ceilalți.

Copiii care au cea mai mare nevoie de ajutor și care au cel mai ridicat risc de repetare a acțiunilor infracționale, sunt cei care au cel mai ridicat nivel de pericolozitate a comportamentelor violente. Ei nu se pricep la relațiile cu ceilalți, au multă gândire infracțională, nu pot rezolva problemele și au o educație precară. De aceea, programele ce sunt oferite în detenție sunt orientate spre schimbarea nevoilor criminogene, și anume spre învățarea abilităților cognitive, abilități sociale și de autoreglare emoțională (cum să se descurce cu emoțiile, cum să facă față respingerii și refuzului, cum să accepte și să ceară ajutor), precum și învățarea cum să rezolve probleme (și anume s-o identifice, să găsească soluții, să evalueze consecințele).

De asemenea, ofițerii cu atribuții de psiholog, desfășoară cu minorii, consilieri individuale în scopul stabilirii contactului psihologic, determinării nevoilor specifice, remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament, precum și de reechilibrare și restructurare a personalității, întru stabilirea spre realizare a programelor psiho-sociale pe perioada detenției.

Consultațiile de grup se realizează în scop de profilaxie cât și de psihocorecție, fiind abordate tematici precum: conștientizarea și modificarea capacității de reacție la stimulii de stres, restabilirea echilibrului emoțional prin mijloace comportamentale adecvate, identificarea situațiilor cu grad mare de risc pentru comportamentul violent, folosirea metodelor/tehnicilor constructive și non-violente în soluționarea conflictelor, dezvoltarea modelelor comportamentale și de gândire alternativă întru diminuarea comportamentului violent, cultivarea respectului pentru un mod sănătos de viață.

Organizarea și desfășurarea activităților de reintegrare socială, precum și aplicarea rațională a mijloacelor de corijare în instituțiile penitenciare în care se dețin minori, este axată pe satisfacerea și acoperirea nevoilor acestora ce rezultă din: adaptarea la mediul penitenciar a deținuților nou sosiți, implementarea și desfășurarea programelor de terapie socială, desfășurarea procesului de instruire, consilierea individuală și/sau de grup, încadrarea minorilor în câmpul muncii, interacțiunea cu societatea civilă, asigurarea accesului deținuților la activități cu caracter moral-spiritual indiferent de apartenență religioasă, asigurarea dreptului de acces la informație, ocuparea eficientă a timpului liber.

Pentru depășirea șocului încarcerării, reducerii tendințelor antisociale și pentru stabilizarea echilibrului psiho-emoțional, deținuții nou sosiți în penitenciar parcurg, în perioada de carantină, *Programul de adaptare la mediul penitenciar pentru deținuții nou sosiți*.

La nivelul Sistemului administrației penitenciare este disponibilă Oferta standardizată de programe și activități de reintegrare socială, care include activități pe fiecare palier de activitate:

Intervenție educativă:

Programul de adaptare la mediul penitenciar pentru deținuții nou sosiți;
Programul de alfabetizare;
Programul de instruire profesională;
Programul cu privire la încadrarea deținuților în câmpul muncii;
Programul educativ „Cetățenia activă”;
Programului de terapie socială pentru educația moral-spirituală destinat persoanelor private de libertate.
Programul cu privire la organizarea și desfășurarea cu deținuții a activităților de creație artistică;
Programul cu privire la organizarea educației fizice și sport cu deținuții „PROSPORT”.

Asistență psihologică:

Programul de reducere a violenței în mediul penitenciar;
Programul de educație pentru sănătate în mediul deținuților;
Programului de intervenție psiho-socială asupra deținuților ce au săvârșit infracțiuni cu violență în familie;
Programul de reabilitare psiho-socială a persoanelor consumatoare de droguri;
Programul psiho-social pentru depășirea dependenței de substanțe psiho-active și modului infracțional de viață;
Programul de resocializare pentru deținuții cu infracțiuni de furt sau jaf;
Programul cu privire la schimbarea comportamentului de agresiune sexuală.

Asistență socială:

Programul psiho-social „Regulile constructive cu familia și cu grupul”;
Programul de pregătire pentru liberare „PROSOCIAL”;

Programul de dezvoltare a abilităților sociale în instituțiile penitenciare;
Programul de pregătire pentru liberare condiționată înainte de termen.

Fiecare subdiviziune penitenciară, își particularizează spectrul de programe și activități în funcție de nevoile și riscurile identificate la nivelul populației de deținuți.

Palierul educativ cuprinde ansamblul de activități ce vizează dezvoltarea personalității condamnatului, formarea aptitudinilor, deprinderilor și oferirea informațiilor ce îi va permite să trăiască mai constructiv în comunitate, facilitând reintegrarea socială a acestora.

Una din cele mai eficiente componente ale procesului de corijare este realizată prin activități de învățământ.

Gradul de școlarizare a minorilor care ajung în instituțiile penitenciare este unul foarte scăzut, iar motivul care generează aceste date este abandonul școlar, lipsa supravegherii de către părinți/tutore sau apartenența minorului la un cerc vicios de prieteni. Cunoștințele minorilor pe toate disciplinele, nu reprezintă nivelul corespunzător clasei în care a fost admis elevul, ceea ce duce la complicarea procesului de învățare și întâmpinarea dificultăților la însușirea materialului predat de către profesorii din penitenciar. Astfel, la momentul comiterii infracțiunii, minorii erau incluși în:

clasa a 5-a	clasa a 6-a	clasa a 7-a	clasa a 8-a	clasa a 9-a
2	1	7	8	41

Organizarea și desfășurarea învățământului general se realizează potrivit modului și condițiilor reglementate prin ordinul comun al Ministerul Justiției, Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor, *cu privire la organizarea învățământului gimnazial și liceal pentru deținuții minori din penitenciare.*

Astfel, pentru asigurarea procesului educațional, penitenciarele conlucrează cu instituțiile de învățământ din raza de dislocare după cum urmează:

Penitenciarul nr.5-Cahul - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cahul

Penitenciarul nr.7-Rusca - Liceul Teoretic Lăpușna

Penitenciarul nr.10-Goian - Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” com. Ciorescu

Penitenciarul nr.11-Bălți - Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, mun. Bălți

Penitenciarul nr.13-Chișinău - Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” mun. Chișinău

Penitenciarul nr.17-Rezina - Gimnaziul Saharna, or. Rezina

În cadrul instituțiilor penitenciare au fost identificate, amenajate și dotate săli de clasă, iar instituțiile de învățământ pun la dispoziție cadre didactice calificate, material didactic de specialitate, precum și alte resurse necesare.

Anul de studii durează 9 luni (septembrie-mai), orele de curs desfășurându-se zilnic, în intervalul orelor 08:00-14:00. Pentru clasa a IX-a, procesul de învățământ include și perioada exantemelor de absolvire.

De asemenea, menționăm că în anul de învățământ 2021-2022, în procesul

de instruire gimnazială au fost incluși **24** de minori.

Copii aflați în Penitenciarul nr.10-Goian se deplasează liber la/de la sălile de studiu, fără necesitatea de a fi însoțiți. În izolatoarele de urmărire penală, ca urmare a specificului instituției cât și a diferenței dintre categoriile de deținuți, prezența minorilor la orele de curs este asigurată în mod obligatoriu de către angajații Secției reintegrare socială.

În aceeași ordine de idei, remarcăm că, actualmente se asigură și învățământul liceal la distanță (online) pentru deținuții până la 19 ani, lărgind astfel posibilitatea persoanelor din detenție de a-și satisface dreptul la educație și învățământ.

Educația condamnaților minori se consolidează, de asemenea, și în cadrul programelor de instruire profesională.

Organizarea și desfășurarea procesului de instruire a deținuților, se realizează în baza *Hotărârii de Guvern al RM nr.721/2014 cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ secundar profesional*, respectiv în conformitate cu prevederile Ordinului comun semnat între *Ministerului Educației și Ministerul Justiției nr.412/2014 cu privire la organizarea unor grupe pentru formarea profesională a deținuților în cadrul instituțiilor de învățământ secundar profesional*.

Penitenciarul nr.10-Goian, în conlucrare cu Școala Profesională nr.7, mun. Chișinău, asigură parcurgerea cursurilor profesionale pentru un număr semnificativ de deținuți la specialitățile: auto lăcătuș, frizer, bucătar, cizmar, tencuitor, cazangier, confecționar obiecte de artă din lemn, instalator tehnica sanitară, electro-montor, etc.

Învățământul profesional se desfășoară prin intermediul cursurilor de instruire cu elemente duale și a celor de scurtă durată, iar diplomele sau certificatele de absolvire sunt emise de școala profesională, fiind acreditate de Ministerul Educației, fără a fi specificat că instruirea s-a realizat în cadrul penitenciarului.

În anul de studii 2021-2022, au absolvit cursurile de formare profesională **20** de condamnați.

Pentru diversificarea metodelor menite să asigure desfășurarea permanentă a procesului de instruire, în suportul instituției penitenciare vizate intervin diferite organizații/fundații a căror prerogativă este corijarea condamnaților minori. Exemple elocvente sunt Fundația „Regina Pacis” și Centrul de formare profesională „Insula Speranțelor”, care organizează și desfășoară cursuri de specialitate ce se soldează cu dobândirea de către deținuți a cunoștințelor de bază/avansate într-un anumit domeniu și obținerea unei calificări profesionale.

Totodată, este necesar să facem accent asupra faptului că, parcurgerea integrală a procesului de instruire profesională pentru unii deținuți este

obstrucționată de transferul în alte instituții penitenciare pentru participarea în cadrul ședințelor de judecată sau de sfârșitul ispășirii termenului de pedeapsă.

O altă activitate ce are ca scop dezvoltarea personală și dobândirea deprinderilor de viață, este încadrarea minorilor în câmpul muncii. Activitățile lucrative presupun nu doar pregătirea deținuților pentru viața în afara penitenciarului, după eventuala liberare, dar și servește ca un catalizator în dezvoltarea abilităților sociale și de interacțiune interpersonală. În cazul participării deținuților la munci remunerate în cadrul penitenciarului, aceasta servește și ca o sursă de venit care, în perspectivă, duce la reducerea tendințelor ilicite în scopul dobândirii unor bunuri, de necesitate personală, elementare.

În câmpul muncii pot fi antrenați doar persoanele în privința cărora a rămas definitivă sau executorie hotărârea instanței de judecată. Din acest motiv, minorii din izolatoarele de urmărire penală nu sunt incluși în acest gen de activități. În schimb, minorii din Penitenciarul nr.7-Rusca și Penitenciarul nr.10-Goian, participă atât la muncă remunerată, cât și la muncă neremunerată (igienizarea încăperilor, salubritatea curții blocului de detenție, etc).

În același timp, condamnaților li se aduce la cunoștință despre posibilitățile de angajare în câmpul muncii prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar în cazul în care aceștia decid să apeleze la serviciile entității respective, se expediază comunicat prin care se solicită acordarea asistenței după eliberarea din detenție.

De la începutul anului 2022, până în prezent, au fost antrenați **17** minori la munci remunerate și **38** minori la muncă neremunerată.

Cu referire la modalitatea de asigurare a dreptului de acces la informație, precizăm că în fiecare penitenciar, în locuri accesibile, sunt instalate panouri informative a căror conținut cuprind informații privind regimul zilei, adresele de contact ale birourilor de avocați, lista adreselor poștale a organelor guvernamentale ierarhic superioare, modele de cereri și petiții, planul de evacuare în caz de incendiu, adresa și codul poștal al instituției penitenciare, precum și diverse anunțuri, informație juridică cu ultimele modificări din legislație de interes general, oferta de programe de terapie socială. Periodic informația este actualizată și completată, fapt ce contribuie la facilitarea informării corespunzătoare a deținuților. De asemenea, pe toate panourile informative au fost plasate informații privind respectarea măsurilor de prevenire a transmiterii virusului (COVID-19).

În incinta penitenciarelor, au fost amenajate spații speciale, pentru funcționarea bibliotecii, care asigură liberul acces al deținuților minori la literatură juridică, artistică, religioasă, etc, în conformitate cu dispozițiile art.240 alin.(5) Cod de executare și *Conceptului cu privire la funcționarea eficientă a bibliotecii în incinta*

instituțiilor penitenciare. Deținuții minori beneficiază de orice unitate a fondului de carte, prin intermediul împrumutului sau lecturii în sala de lectură.

Pentru ocuparea eficientă a timpului liber, deținuții minori sunt antrenați în activități unice (ore informative, măsuri cultural-artistice, ateliere de lucru) cu ocazia sărbătorilor naționale și religioase, a evenimentelor istorice și zilelor comemorative, cu posibilitatea implicării societății civile.

În privința modului de asigurare a accesului minorilor la activități cu caracter moral-spiritual și religios, Vă informăm că în cadrul fiecărei instituții penitenciare, își desfășoară activitatea specialiștii pentru educația moral-spirituală, care coordonează Programul de terapie socială pentru educația moral-spirituală destinat persoanelor private de libertate. Totodată, la sărbătorile religioase, aceștia desfășoară activități specifice și oficiază serviciul divin în incinta bisericii instituțiilor penitenciare. Deținuții sunt informați din timp despre sosirea preotului, ulterior fiind însoțiți de către angajații penitenciarului la biserica instituției. La necesitate, preoții capelani, desfășoară cu minorii, convorbiri individuale.

Aportul cultelor religioase și asociațiilor obștești asupra procesului de reintegrare a copiilor privați de libertate constă în includerea acestora la diferite cursuri biblice, rugăciuni, consiliere individuală sau de grup și alte activități spirituale. Totodată, în scopul îmbunătățirii vieții deținuților, acestea donează diferite articole de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare, literatură biblică, cărți și publicații necesare. Astfel, entitățile care desfășoară activități nemijlocit cu minorii sunt: Cultul religios penticostal Templul Duhului Sfânt, Asociația Obștească „Tropos”, Societatea Națională Cruce Roșie, Comunitatea religioasă Biserica Creștină Evanghelică Baptistă „Emanuel”, Asociația Obștească „El-Şadai”, Asociația Obștească „Eliberare”.

Contactul cu lumea exterioară și actualizarea informației referitor la ceea ce se petrece la libertate se asigură și prin realizarea dreptului de acces la informație a condamnaților, asigurarea accesului la dispozițiile legale și documentele privind executarea pedepsei privative de libertate, prin corespondență și convorbiri telefonice, întrevederi, deplasări de scurtă durată în afara penitenciarului.

Interacțiunea minorilor cu societatea civilă este înfăptuită și prin contactul acestora cu Biroul de Probațiune și Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de muncă, care le acordă asistență de specialitate necesară.

Ținând cont de particularitățile vârstei, precum și de nivelul de dezvoltare al minorilor, în multe cazuri aceștia manifestă rigiditate comportamentală, caracterizată prin refuzul de a se implica în activități de reintegrare socială, determinându-i pe angajați să depună un efort suplimentar în ceea ce privește organizarea și desfășurarea intervențiilor recuperative.

Rigiditatea comportamentală este determinată și de influența deținuților maturi sau a altor minori instituționalizați din izolatoarele de urmărire penală.

Climatul general din izolatoarele de urmărire penală, precum și setul de reguli sau norme de conduită ale populației carcerale sunt factori care compromit procesul de resocializare al minorilor. Standarde informale de conduită, relații intra și intergrupale și un sistem valoric-normativ nescris, influențează minorul aflat într-un mediu închis, lăsând o amprentă negativă asupra personalității acestuia, deoarece el este impus să adopte și să dezvolte un comportament care contravine normelor și valorilor prosoziale.

Deși standardele de limitare a legăturii dintre cele 2 categorii de deținuți sunt respectate, prin plasarea în celule distincte, contactul dintre acestea este inevitabil. Înfăptuirea fenomenului enunțat mai sus este pasibil prin: strigăte dintr-o celula în alta; comunicarea în timpul escortării spre instituțiile judecătorești.

Ulterior, majoritatea deținuților minori sunt plasați în cadrul Penitenciarului nr.10-Goian, unde continuă să manifeste comportamentul și deprinderile vicioase preluate direct sau indirect de la deținuții maturi sau alți minori, iar acest fapt se soldează cu repercusiuni considerabile asupra procesului de corijare și reintegrare al deținuților aflați în custodia entității vizate.

Problema prenotată rezultă din realitatea și practica existentă la moment, iar întreprinderea măsurilor necesare pentru remedierea acesteia ar aduce îmbunătățire semnificativă situației minorilor instituționalizați.

